

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХАЛҚАРО АТРОФ-МУҲИТНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДАГИ ИШТИРОКИ

Манзаров Ю.

*тарих фанлари номзоди, доценти.
Қарши давлат техника университети*

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон ўзаро мулоқот, амалий ҳамкорлик ва яхши қўшничиликни мустаҳкамлашнинг қатъий тарафдоридир. Ушбу мақолада Ўзбекистоннинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш борасидаги ташаббуслари, тажрибалари, бу борадаги эришган ютуқлар ҳақида баён қилинган.

Калит сўзлар. БМТ, ЕвроУХ, МОҲТ, ШХТ, ИХТ, МОИХ, ЕИ, экология, конвенция, инвестиция, табиат, Ер, сайёра, иқлим, меморандум.

УЧАСТИЕ УЗБЕКИСТАНА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация. В данной статье Узбекистан является твердым сторонником взаимного диалога, практического сотрудничества и укрепления добрососедства. В данной статье рассказывается об инициативах, опыте, достижениях Узбекистана в области охраны окружающей среды.

Ключевые слова, ООН, ЕвроО, МОТ, ШОС, ОИС, МОИКС, ЕС, экология, конвенция, инвестиции, природа, земля, планета, климат, меморандум.

UZBEKISTAN'S PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROTECTION

Annotation. In this article, Uzbekistan is a firm supporter of mutual dialogue, practical cooperation and strengthening of good neighborliness. This article describes the initiatives, experience, achievements of Uzbekistan in the field of environmental protection.

Keywords, UN, Euro, ILO, SCO, OIC, MIX, EU, ecology, convention, investment, nature, earth, planet, climate, memorandum.

Кириш. “Биз истеъмол қилдиган маҳсулотлар, биз нафас оладиган ҳаво, биз ичадиган сув, биз яшайдиган сайёрага ҳаёт бағишловчи иқлим – барчаси табиат туфайли. Устига-устак, ҳозир табиатнинг ўзи бизга белги бермоқда – ўз ҳақимизда қайғуриш учун аввало табиатга ғамхўрлик қилишимиз керак.

Ҳозир – Уйғониш даври. Муаммоларни пайқаш учун, овозимизни кўтариш учун... Инсоният учун, Ер сайёраси учун яхшироқ муҳит яратиш вақти. Бу халқаро атроф-муҳитни муҳофаза қилиш куни – табиат вақтидир”, дейилади “Халқаро атроф-муҳитни муҳофаза қилиш – 2020” кун тартибиди.

Материаллар ва усуллар. БМТ атроф-суҳит дастури маълумотларига кўра, инсон фаолияти Ер қурраси қуруқлик қисмининг тўртдан уч қисми, сув ҳавзаларининг учдан икки қисмидаги экологик муҳитни сезирали даражада ўзгартирган.

Кейинги беш йил ичида 32 миллион гектар ўрмон майдони инсон омили натижасида чиқарилган.

Сўнгги 150 йил давомида глобал иситиш негизиди сув ҳавзаларидаги коралл рифларидан иборат тирик қоплами икки бараварга қичқарган – улар қуриб, рангсизлашиб бормоқда.

Дунё океанларининг шўрланиш даражаси ортиб борапти. Музликлар катта тезлик билан эримоқда. Бу – океан сувларининг ортиши ва сув бўйига яқин ҳудудларнинг сувостида қолиш эҳтимолини оширади, иситиқликнинг намликка нисбати бузилишига сабаб бўлади.

Ёввойи ҳайвонот дунёси қирилиб кетмоқда, кейинги 10 йил ичида ёввойи жониворларнинг тур ранг-баранглиги чорак қисмга қисқариши кузатилмоқда.

Тупроқ, сув ва ҳавонинг ҳаддан зиёд ифлосланиши, иқлим ўзгариши, ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсидаги ташвишли ўзгаришлар экологик муаммони тараққиётга юз тутаётган мамлакатларнинг хавфсизлигига жиддий таҳдид солаётган омиллардан бирига айлантормоқда.

Шу боисдан, барча ҳукуматлар ўз мамлақати ҳудудида экологик барқарорликни таъминлаш масаласига алоҳида эътибор билан қаралмоқдалар.

Асосий қисм. Ўзбекистонда ҳам экологик муаммолар жиддий ташвиш туғдирмоқда. Аксарият минтақаларда тупроқ емирилиб, унумдор ерлар қисқариб бормоқда, чўлланиш, сув етишмаслиги, қурғоқчилик, аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш жиддий муаммога айланиб бормоқда. [Ш.М.Мирзиёев, Янги Ўзбекистон Стратегияси. –Т., “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. –Б. 388.]

Кейинги йилларда табиатни муҳофаза қилиш давлат кўмитаси БМТнинг Иқлим ўзгариши тўғрисидаги Донравий конвенция ва Киото протоколига мувофиқ. Копенгаген келишуви (ҚҚ-15) Халқаро Конференциясига тайёргарлик кўриш даврида Ўзбекистон Республикасининг ушбу долзарб муаммо бўйича муносабатини асослаш бўйича таҳлилий материаллар тайёрлашда ва уни БМТнинг ушбу Конвенцияси Ижровий Котибиятига тақдим этишда қатнашди. БМТнинг иқлим ўзгариши тўғрисидаги Доиравий Конвенцияси бўйича Ўзбекистон Республикасининг Учинчи Миллий

ахборотини тайёрлаш доирасида амалга оширилган фаолият бўйича таҳлилий материаллар тақдим этилди.

“Ўзбекистон Республикасининг БМТ ЕИК жамоатчилигининг атроф-муҳитга оид масалалар бўйича маълумот олиш эркинлиги, қарорлар қабул қилиш жараёнида ва одил судда қатнашиши ҳақидаги Конвенцияга қўшилиши тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонун лойиҳаси тайёрланиб, Вазирлар Маҳкамасига йўлланди.

Ўзбекистон истиқлолга эришган кундан бошлаб Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тизимининг дастурларида фаол иштирок этмоқда ва унинг муассасалари билан ҳамкорлик қилиб келмоқда. Жумладан, Ўзбекистон БМТнинг барқарор ривожланиш бўйича Комиссиясининг аъзоси ҳисобланади ва шу кунгача 150 дан ортиқ Халқаро Конвенция ҳамда Баённомаларини ратификация қилган.

Республика ЕвроОсиё иқтисодий ҳамкорлиги (ЕвроИХ), Марказий Осиё ҳамкорлик ташкилоти (МОҲТ), Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШҲТ) аъзоси ҳисобланади. Минтақада сув ресурсларидан фойдаланишни мувофиқлаштириш масалаларига бефарқ бўлмаган Ўзбекистон Иқтисодий Ҳамкорлик ташкилоти (ИҲТ) ва Марказий Осиё минтақавий иқтисодий ҳамкорлиги (МОИХ) сингари йирик минтақавий тузилмаларга аъзо.

Ўзбекистон Европа Иттифоқи (ЕИ) келишуви доирасида фаол ҳамкорликни амалга оширмоқда. ЕИ ва унга аъзо давлатлар билан ҳамкорлики ташкиллаштириш ҳамда келгусида ривожлантириш мақсадларида 2008 йил 1 мартда Ўзбекистон Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг Европа Иттифоқи ва унга аъзо давлатлар билан ҳамкорликни ривожлантириш тўғрисида”ги ПҚ-18 сонли Қарори қабул қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Глобал сув ҳамкорлиги (ГШ) ташкилотининг аъзоси ҳисобланади, чунки сув ресурсларидан фойдаланиш ва тақсимлаш муаммолари ҳамда уларни ҳал қилиш ресурсларидан фойдаланиш ва тақсимлаш муаммолари ҳамда уларни ҳал қилиш республика учун биринчи ўринда туради.

Ўзбекистон Республикаси Бутунжаҳон метеорология Ташкилотининг деярли барча дастурлари, шу жумладан, гидрология, метеорология, иқлим, ахборотлар, алоҳида хавфли гидрометеорологик ҳодисалар, қурғоқчиликни бошқариш, гидрометеорологик хавфсизлик бўйича халқаро ўн йилликни ўтказиш соҳасидаги дастурларнинг иштирокчиси ҳисобланади, шунингдек, ЮНЕСКОнинг халқаро гидрологик дастури ҳамда МДХ мамлакатлари гидрометеорологияси бўйича Давлатлараро кенгаши илмий дастурлари аъзосидир.

Ўзбекистон қатор халқаро молиявий муассасалар, жумладан. Глобал экологик жамғармаси (ГЕЖ), Халқаро валюта жамғармаси (ХВЖ) жаҳон банки (ЖБ), Европа Реконструкция ва ривожланиш банки (ЕРРБ), Осиё Тараққиёт банки (ОТБ) ва бошқалар билан узвий ҳамкорлик қилади, улар хорижий инвестициялар, жаҳон тажрибаси ҳам тоза технологиялардан фойдаланишни таъминлашдек муҳим масалалар юзасидан ёрдам кўрсатади. Шулар бирга Ўзбекистон минтақавий интеграциялаш масалаларида икки томонлама келишувлар (Россия Федерацияси, Украина, Грузия) асосида МДХнинг алоҳида аъзолари, шунингдек, МДХнинг алоҳида аъзолари, шунингдек МДХ ижроия қўмитасининг ёрдамчи органи ҳисобланган давлатлараро экологик кенгаши билан ҳамкорликда амалга оширади. 2015 йилгача бўлган даврда МДХ мамлакатларини режалаштириш бўйича ҳаракатлар дастури атроф-муҳитни муҳофаза қилишга оид қатор тадбирларни кўзда тутди. Атроф-муҳит мониторинги, экологик хавфсизлик, саноат чиқиндиларини классификация қилиш ҳамда уларни яъни тизимда маркалаш ва бошқалар.

Ўзбекистоннинг манфаатдорлиги ва фаоллиги кўпроқ даражада Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорлигида намоён бўлмоқда. Мазкур ҳамкорлик Марказий Осиё давлатлари – Қозоғистон, қирғизистон, Тожикистон Туркманистон ҳамда Ўзбекистон аъзо ҳисобланган. Амалдаги Оролни қутқариш Халқаро жамғармаси доирасида давом этиб келмоқда. Оролни қутқариш Халқаро жамғармаси фаолиятининг асосий вазифаси Марказий Осиё ҳудудида барқарор ривожланишга эришиш учун аҳоли ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, табиий муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда экологик ҳолатни яхшилаш масалаларини ҳал қилиш бўйича ҳаракатларни мувофиқлаштиришни амалга ошириш ҳисобланади.

Оролни қутқариш масаласида кўплаб Европа мамлакатлари ҳам жонбозлик кўрсатди. Масалан 2008-2010 йиллар мобайнида техник ҳамкорлик бўйича Германия агентлигининг молиявий кўмаги остидаги чора-тадбирлар режасига мувофиқ “Оролни қутқариш Халқаро жамғармасининг Ташкилий тузилмаси ҳамда шартнома – ҳуқуқий базасини такомиллаштириш ва Орол денгизи ҳавзасида ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ҳамда экологик ҳолатни яхшилаш Дастурини ишлаб чиқиш лойиҳаси амалга оширилди⁶. Шунинг алоҳида таъкидлаш жоизки, Оролни Қутқариш Халқаро жамғармасига аъзо давлатлар ишчи гуруҳлари фаолиятини натижалар бўйича 44 та минтақавий лойиҳа шаклланди эди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қатарга (2010 йил ноябрь, Доха шаҳри) расмий ташрифи чоғида “Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати

ўртасида барқарор ривожланиш учун атроф-муҳит муҳофазаси ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги ўзаро англашув Меморандуми" имзоланди. Меморандум кучга кириши учун ички давлат жараёнларини бажариш мақсадида Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда белгиланган тартибда ушбу Меморандумни тасдиқлаш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти Қарори лойиҳаси ишлаб чиқилди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига киритилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Корея Республикасига ташрифи чоғида “Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси билан Корея Республикаси Атроф-муҳит вазирлиги ўртасида атроф-муҳит соҳасида ҳамкорлик қилиш тўғрисидаги ўзаро Англашув Меморандуми” имзоланди. Ушбу Меморандумни бажариш бўйича Тадбирлар режаси тайёрланиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси орқали Корея Республикаси ҳукуматига тақдим этилди.

Меморандум доирасида Тошкент шаҳри (2010 йил декабрь) атроф-муҳитга таъсирни соҳасида салоҳиятини ошириш бўйича семинар ўтказилган бўлиб, у табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва Корея Республикасининг Атроф-муҳит муҳофазаси бўйича Тадқиқот институти (КЕИ) томонидан ташкиллаштирилди.

Кореялик мутахассисларнинг Ўзбекистон Республикасига қилган ташрифи натижалари бўйича (2010 йил 16-19 март ва 12-20 июль) Кореянинг атроф-муҳит муҳофазаси Корпорацияси (Корея Енвиронмент Сорпоратион, КЕСО) ва Ўзбекистон Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг Тош "СУВГЕО"ИТИ ўрталарида лойиҳани амалга ошириш бўйича келишув Баённомаси имзоланди. 2010 йилнинг ноябрь ойида Тош "СУВГЕО"ИТИ, КЕСО мутахассислари, КОИСА ва Кореянинг баъзи ўқув юртлари вакиллари штирокида қўшма семинар ўтказилди.

Британия Кенгаши билан ҳамкорлик “Иқлим ўзгариши муаммолари бўйича халқаро ҳаракат” Дастури тадбирлар ҳамкорлик амалга оширилаётган бўлиб, унда Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг ёш мутахассислари фаол иштирок этмоқдалар.

Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси Германия Атроф-муҳит муҳофазаси ва реакторлар хавфсизлиги вазирлиги билан атроф-муҳит муҳофазаси соҳасида ҳамкорлдик қилиш, хусусан экотуризм инobatга олган ҳолда миллий боғларни ривожлантириш, кимёвий моддалар ва саноат чиқиндилари билан ишлаш, қайта тикланувчи энергетикадан манбалардан фойдаланиш ва бошқалар тўғрисида ўзаро келишувга эришилди.

“Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасини топшириғига мувофиқ, Ўзбекистон республикаси Олий Мажлиси Сенати билан келишилган ҳолда “Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ва Латвия Республикаси Атроф-муҳит вазирлиги ўрталарида атроф-муҳит муҳофазаси соҳасида ҳамкорлик тўғрисида Келишув” лойиҳаси тайёрланди ва Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигига юборилди⁸.

Қўмита мутасаддилари ҳисобот даврида Тошкент шаҳрида “Марказий Осиёнинг трансчегаравий экологик муаммолари: уларни ҳал этишда халқаро ҳуқуқ механизмларини қўллаш” мавзуидаги халқаро конференцияни ўтказди ва унга тайёргарлик кўриш бўйича ташкилий тадбирларга иштирок этдилар. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси депутатлари. Экологик ҳаракат аъзолари, халқаро экологик ташкилотлар, бошқа вазирлик ва идоралар мутахассислари билан биргаликда Сурхондарё вилоятининг экологик ноқулай туманларига ташрифлар ташкиллаштирилди ва ушбу масала бўйича мулоқот ўтказишда қатнашдилар.

Халқаро ташкилотлар томонидан молиялаштирилаётган, Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси улар бўйича миллий ижрочи агентлик бўлган табиатни муҳофаза қилиш бўйича бир қатор лойиҳалар амалга оширилди. Жумладан:

- “Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудидаги Амударё дельтасида тўқай ўрмонлари ва муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тизимларини мустаҳкамлаш” лойиҳаси. Лойиҳа доирасида: қўриқхона ва унга туташ ҳудудларидаги Бухоро бўғуларининг ҳисоби ўтказилди Назархон тўқайида бухоро бўғулари учун вольер қурилиши ниҳоясига етказилди, энергиянинг қайта тикланувчи манбалари бўлган биогаз қурилмаси жорий этилди; қўриқхона ташриф-марказ учун бионинг қайта тиклаш ишлари якунланди, жамоа ўрмончилиги участкаларида мунтазам равишда ўрмонзорлар барпо қилиш ишлари ўтказилмоқда. Қорақалпоғистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги билан мактаб ўқувчиларнинг экологик таълими бўйича қўшма иш режаси таёрланди ва амалётга жорий этилмоқда ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг Ахборот маркази ташкил этилиб, замонавий анжомлар билан таъминланди, бўлғуси Қуйи Амударё давлат BIOSфера резервати (БР)нинг бошқарув режаси тайёрланди; БРни ташкил этиш бўйича ҳукумат қарор лойиҳаси таёрланди ва у Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ҳамда Ўзбекистон Республикасининг мутасадди вазирлик ва идоралар билан келишилди.

- “Мақсадли институционал кучайтириш ва касбий малакани ривожлантириш орқали Рио Конвенцияларини жорий этиш учун миллий салоҳияти мустаҳкамлаш” лойиҳаси доирасида табиатни муҳофаза қилиш ва бошқа асосий идоралар мутахассислари, шунингдек, табиатни муҳофаза қилиш республика ва вилоятлар жамғармалари ходимларининг салоҳиятлари ва малакаларини ошириш бўйича бир қатор тренинглар, семинарлар ва учрашувлар ташкил қилинди ва ўтказилди;

- “Ўзбекистон Республикаси қайта фойдаланиш учун коллектор-дренаж сувлари шўрланишини камайитириш технологиясини ишлаб чиқиш” лойиҳаси доирасида; аналитик-таҳлилий лабораторияларни замонавий ускуна ва жиҳозлар билан таъминлашди, улар асосида коллектор-зовур сувлари шўрланишини технологиясини ишлаб чиқиш бўйича Корея мутахассислари билан биргаликда дастлабки лаборатория тадқиқотлари ўтказилди;

- БМТТДГЕЖ нинг “Иқтисодий ўтиш давридаги мамлакатларда ГХФУ истеъмолидан босқичма-босқич воз кечишга тайёргарлик” мавзуидаги минтақавий лойиҳаси доирасида тегишли ҳисоботлар тайёрланди ва тақдим қилинди, БМТТДнинг минтақавий ваколатхонаси томонидан маълумотларни тўплаш ва қонунчилик шаҳри бўйича танлов ўтказилди ва миллий экспертлар танлаб олиш ўтказиб, совутгич ускуналари ва ҳавони кондиционерлаш бўйича хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш корхоналарида, саноат корхоналари, савдо, транспорт ва бошқаларда ГХФУ ва азонга хавфсиз моддалар истеъмоли бўйича бўйича амалий ишлар амалга оширилди.

Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси томонидан ГЕЖ/ЮНЕП билан биргаликда Ўзбекистон учун “Монерал Протоколи бўйича мажбуриятлар бажарилиши борасида иқтисодиёти ўтиш давридаги мамлакатларда (Озарбайжон, Қозоғистон, Тожикистон, Ўзбекистон) институционал тарафдан мустаҳкамлашни қўллаб-қувватлашни давом эттириш” лойиҳаси амалга оширилмоқда. Ушбу лойиҳаси доирасида ОЕМ ва таркибида улар бўлган маҳсулотлар билан ноқонуний савдо қилишнинг олдини олиш бўйича бир қатор тадбирлар бажарилмоқда, миллий қонунчиликни янгилаш бўйича таклифлар тайёрлаш, жамоатчиликни хабардор қилиш бўйича кенг фаолият олиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Инвестиция дастурига мувофиқ, устувор лойиҳаларни молиялаштириш учун халқаро лойиҳаларни молиялаштириш учун халқаро донорларни излаш давом этмоқда, “Наманган вилоятининг Поп туманидаги собиқ 23-кон худудида экологик ҳолатни соғломлаштириш” лойиҳасини биргаликда молиялаштириш бўйича музокаралар олиб борилмоқда, Германия давлати компаниялари ва ташкилотлари вакиллари иштирокида бўлиб ўтган бизнес-форум чоғимда лойиҳа таклифларининг

тақдимоти ўтказилди, шунингдек таклифлар Марказий Осиё Минтақавий Экологик Марказига (Алмаота ш.) тақдим этилди.

Ўзбекистон Республикаси Марказий Осиё Давлатлараро барқарорлик ривожланиш Комиссияси (ДБРК) йиғилиши ўтказилди. Йиғилиши чоғида, ДБРК ва унинг таркибий ташкилотлари ҳисоботлари тингланди. 2009 йилда Алмаота шаҳрида қабул қилинган Оролни қутқариш халқаро жамғармаси таксисчи-давлатлар раҳбарлари қўшма Баёнотини амалга ошириш бўйича Тадбирлар режасини бажарилиши, 2010 йилнинг сентябрь ойида Остона шаҳрида ўтказилган Атроф-муҳит ҳамда Осиё ва Тинч океани минтақасининг ривожланиш бўйича 6-Вазирлар Конференцияси якунланди, шунингдек атроф-муҳит вазирларининг Еттинчи УмумЕвропа конференциясига (2011 йил Остона ш., Қозоғистон) ҳамда Барқарор ривожланиш бўйича БМТ Конференциясига тайёргарлик кўриш бўйича, ДБРК да раислик ваколатларини Қозоғистон Республикасига бериш бўйича, 2011-20112 йилларда Давлатлараро барқарор ривожланиш Комиссияси кейинги фаолиятининг асосий йўналишлари бўйича тегишли қарорлар қабул қилинди.

Ўзбекистон Республикасининг ДБРК да раислик қилган 2009-2010 йиллар давомида бош офиси Тошкентда бўлган қайта тикланувчи энергия манбалари бўйича Марказий Осиё минтақавий Марказини яратиш ишлари амалга оширилди. Орол денгизи ҳавзаси мамлакатларига ёрдам кўрсатиш бўйича Учинчи Дастур лойиҳасини ишлаб чиқишда иштирок этилди, Ўзбекистон Республикасининг “Марказий Осиёнинг барқарор ривожланиши учун атроф-муҳит муҳофазаси тўғрисидаги Доиравий Конвенция”га қўшилиши ҳамда “Марказий Осиёнинг барқарор ривожланиш бўйича Субминтақавий стратегия” лойиҳасини келишиш бўйича фаолият амалга оширилди, Марказий Осиё мамлакатлари учун табиатни муҳофаза қилиш дипломатияси бўйича Марказий Осиё минтақавий семинари ва Давлатлараро барқарор ривожланиш Комиссияси йиғилишлари ўтказилди

Фавкулудда вазиятлар вазирлиги билан биргаликда ва Қирғизистон Республикасининг тегишли хизматлари орқали Майлу-Сув дарёси худудидаги сел-кўчки жараёнлари ҳолати ҳақидаги маълумотларни тўплаш амалга оширилди.

Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси вакили Ўзбекистон Республикаси делегацияси таркибида 2010 йилнинг октябрида Брюссель шаҳрида (Бельгия) бўлиб ўтган ядровий хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорлик бўйича Европа давлатлар вазирлари учрашувида иштирок этди. Учрашувда Европа Иттифоқи ва Марказий осие мамлакатлари ўрталарида Марказий Осиёдаги уран конларининг экологияга салбий таъсирини камайтириш масаласи бўйича ҳамкорлик имкониятлари муҳокама қилинди. Йиғилиш чоғида

Европа Иттифоқи Комиссиясининг Марказий осиёдаги уран табиатни муҳофаза қилиш Давлат қўмитаси мутахассислари БМТ Европа Иқтисодий Комиссиясининг барқарор ривожланиш манфаатларида таълим бўйича Стратегиясини амалга ошириш бўйича Марказий Осиё субминтақавий семинарида иштирок этдилар (2010 йил 16-18 июнь, Алмати ш., Қозоғистон).

Халқаро Озон қатламини химоя қилиш кунига бағишланган плакатлар “Озон қатламини сақлаб қоламиз” бюллетени (500 нусхада), “Озон озон” интерактив экологик стол ўйини (5000 нусхада) тайёрланди ва чоп этилди.

Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси қошидаги “Чинор ЭНК” Экологик нашриёт компанияси томонидан “Экология хабарномаси – Экологический вестник” журналининг 12 та сони нашр этилди, уларда биохилма-хиллик, экологик таълим масалалари, энергиянинг муқобил турдаги манбалари, чиқиндиларни бошқариш ва бошқа мавзуларга бағишланган илмий амалий материаллар чоп этилди.

Аҳоли ўртасида атроф-муҳитни асраб-авайлашнинг аҳамияти муҳимлигини тарғиб қилиш, экологик билим ва экологик тарбияни янада юксалтириш мақсадида, 2010 йилда қуйидаги нашр-матбаа маҳсулотлари тайёрланди ва чиқарилди: ўқитувчилар учун “Иқлим ва биз” китоби “Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар” туркумида суратларга бой “Ўзбекистон қўриқхоналари ва миллий боғлари” маълумотномаси, шунингдек, “Экологик календарь – 2011”. Эколог олимлар билан ҳамкорликда Экологик электрон кутубхонанинг биринчи нашри таёрланди, унда экология ва атроф-муҳит муҳофазаси бўйича 15 та илмий-оммабоп китоб ва ахборот – маърифий маълумотлар мужассамлашган.

Хулоса. Атроф табиий муҳитни муҳофаза қилиш масалалари юзасидан халқаро ҳамкорлик жараёнларининг бутун дунё бўйлаб фаол авж олиши натижасида, халқаро ҳамжамият ва давлат раҳбарлари жамиятнинг барқарор ривожланиши учун муносиб шарт-шароитлар таъминлашга йўналтирилган атроф-муҳит ҳолатини яхшилаш ва муҳофаза этиш бўйича тамойиллар ҳамда тадбирларнинг катъий стратегияси, давлат бошқаруви сиёсатини қабул қилиш зарурлигини англаб етдилар.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ўзбекистон Республикаси атроф-муҳит ҳолати ва табиий ресурслардан фойдаланиш тўғрисидаги Миллий маъруза (2008-2011 йиллар). Тошкент, чеНОР ЭНК, 2013, 221-бет.
2. Экологик хабарномаси. 2013 йил 5-сон, 37-бет.
3. Ўзбекистон Республикасида атроф-муҳит ҳолати ва табиий ресурслардан фойдаланиш тўғрисидаги Миллий маъруза (2008-2011 йил) Тошкент, чеНОР ЭНК, 2013, 222-бет

4. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон Стратегияси. –Тошкент, “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. –Б. 388.
5. Каримов И.А. Ўзбекистон ХХИ аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. –Тошкент: “Ўзбекистон”, 1997. 97-бет.
6. Фавкуллода вазиятлардан муҳофазаланишнинг давлатлараро аҳамият касб этиши ва унинг таълим муассасаларида ўқитилиши. –Тошкент: 2015.
7. “Ўзбекистон овози”, 2010 йил. 27 декабрь “Моҳият” газетаси, 2012 йил, 10 ноябрь.
8. “Хуррият”, 2011 йил, 3 февраль.
9. “Халқ сўзи”, 2011 йил, 13 январь.
10. Вестник экология Узбекистана, 2000, 111-сон, 30-бет.